

XOTIN-QIZLARNING ERTALABKI GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARINI TO‘G‘RI TASHKILLASHTIRISH

Sardoba tumani 12-maktab jismoniy tarbiya o‘qituvchisi Saydullayeva Sarvinoz

Annotasiya: Xotin-qizlar gimnastika mashg‘ulotlarini uydagi ertalabki mustaqil gigiyenik gimnastika mashg‘ulotlari va shuningdek, sog‘lomlashtirish-jismoniy tarbiya tadbirlari bilan birga qo‘shib olib borishlari kerak.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar, mahorat, gimnastika, harakat

Xotin-qizlar jismoniy jihatdan qanchalik sust rivojlangan bomsalar, mashqlarni niyati shunchalik turli-tuman bomishi va jismoniy yuklamani ham shunchalik sekin oshirib borish lozim. Mashg‘ulotning tayyorgarlik qismiga tananing barcha qismlari uchun (xarakteri, ko‘lami, sur‘ati bo‘yicha) turli-tuman mashqlar kiritish lozim. Mashqlarning tos ichi va tos tubi mushaklariga ta‘sir ko‘rsatishini hisobga olish lozim. Ularga oyoqlarni oldinga bukish, orqaga uzatish, yon tomonga ko‘tarish, oyoqlar bilan doiraviy harakat qilish, sonni ichkariga va tashqariga burish, shuningdek, gavdani burish, oldinga va yon tomonga engashish mashqlari bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. To‘g‘ri qo‘latni shakllantirish mashqlariga alohida e‘tibor berish kerak. Dinamik xarakterdagi va bo‘shashish mashqlarini ko‘proq qo‘llash lozim. Egiluvchanlikni rivojlantirish va gavda qismlar mushaklarini mustahkamlash mashqlarini parallel qo‘llashni tavsiya qilamiz. Orqaga engashishdan («ko‘prik»cha, umbaloq oshishdan) keyin, bachadonning orqaga siljishining oldini olish uchun oldinga engashish mashqlarini bajarish kerak. Shuningdek, oyoq mushaklarining kuchini va egiluvchanligini rivojlantiradigan mashqlarni ham unutmaslik lozim. Shu maqsadda mashg‘ulotning tayyorgarlik va yakunlovchi qismlariga o‘tirish, sakrash va raqs mashqlarini qo‘shmoq zarur. Harakat xususiyatiga ko‘ra, ayollar bir tekis xarakterdagi mashqlar (turli raqslar, mayin harakatlar va boshq.)ni bajarishga moyil bomishadi. Bu ixlosni har tomonlama qollabquvvatlash lozim. Tananing ayrim qismlarida aniq harakatlar bajarish bilan birga, qo‘llar uchun mayin, egiluvchan harakatlar qo‘llash zarur. Qo‘mniladigan mashqlarning mazmuni va ularning maromini o‘zgartirish orqali jismoniy yuklamani asta-sekin oshirib borishga erishiladi. Gimnastika jihozlarida mashq bajarish uchun xotin-qizlar oldindan tayyorlangan bomisllari kerak. Mashg‘ulotlar jarayonida ularni oson mashqlarni o‘rgatishdan qiyin mashqlarni o‘rgatishga o‘tkazish astasekin, tabiiy bomishi uchun

tayyorlovchi va yordamlashuvchi mashqlarni ko‘proq qo‘llash lozim. Gimnastika jihozlaridagi mashqlaming me‘yorini aniq belgilash kerak, chunki ular qo‘l, yelka kamari va qorin pressi mushaklarining katta ish bajarishi bilan bog‘liqdir. Hatto oddiy osilish va ayniqsa, tayanish mashqlari yelka kamari va qo‘l mushaklaridan ancha zoc riqishni talab qiladi. Shuning uchun xotin-qizlar bilan mashg‘ulotlar o‘tkazganda turli balandlikdagi qo‘shpoyada ko‘proq mashq bajarishlariga e‘tibor berish kerak. Bunday qo‘shpoyada aralash osilishlar, tayanishlar va o‘tirishlar singari turli mashqlarni birga qo‘shib bajarish ancha yengil bo‘ladi. Mashg‘ulotlarning tayyorgarlik va asosiy qismlariga jihozlarsiz hamda turli jihozlar bilan bajariladigan (gimnastika tayoqchasi, arg‘amchi, tomdirma to‘p, tennis va boshqa to‘plar bilan) umumrivojlantiruvchi mashqlarni gimnastika devorida, o‘rindig‘ida, past- baland qo‘shpoyada, xodada xotin-qizlarning har tomonlama rivojlanishini, ularning mushaklarini mustahkamlanishini ta‘minlay- digan mashqlarni kiritish lozim. Yuqorida keltirilgan vositalar mash- g‘ulotni qiziqarli va zavqli tashkil qilishga yordam beradi. Mashqlarni tanlash va ularni o‘tishda xotin-qizlar organizmining biologik xususiyatlaridan tashqari, ayolning ish qobiliyati va uning ruhiy xususiyatlarini ham hisobga olish muhimdir. O‘quvchi- qizlarning ruhiy turg‘un emasliklarini hisobga olish kerak: yetarli harakat tajribasiga ega bommagan va o‘z kuchiga ishonmagan ayollar ba‘zan darrov ranjib qolishadi. O‘zining chaqqon emasliklarini bildirib qo‘yishdan xijolat chekib, ular ayrim paytlarda mashqni bajarishdan bosh tortishib, norozi bolishadi. Bunday hollarda o‘qituvchidan pedagogik mahorat bilan muomalada bomishi, shug‘ullanuvchilarning u yoki bu xatti-harakatiga to‘g‘ri yondasha bilishi talab etiladi. Yordam ko‘rsatganda yoki muhofaza paytida mashqlar texnikasini aniq tasavvur qilishi, mashqlarni bajarishda ularning eng qiyin qismlari (joylari)ni aniqlay olishi, o‘z vaqtida va zarur bomgan darajada yordam ko‘rsatish uchun o‘quvchi- qizlarning qobiliyatlarini yaxshi bilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va internet saytlari

- 1.Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati*
- 2.Salamov R.S. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari.*

Internet saytlari

1. *www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi hukumat portali.*
2. *www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.*
3. *http://www.Ziyonet.uz.*
4. *Sport.uz.*